

SPORT INSHOOTLARIDAN FOYDALANISH

Kimsanov Jamshidbek

Andijon mashinasozlik instituti

Gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida, Shu asosda sport klublari tarkibida jamoatchi faollarni tayyorlash, Respublikaning ijtimoiy-madaniy sharoitida jamoatchilikning faoliyatlar, Xalq milliy o‘yinlarini (“Chillik”, “Oq suyak”, “Poda to‘p” va h.k.) tashkil qilish, Umuman olganda sportchilar uchun sharoitlar yuqori darajada tayyorlanmoqda. Ularning tarkibida tennis kortlari, suv xavzalari, o‘yin, kurash, boks, qilichbozlik va boshqa turlar uchun sport zallari, o‘yin maydonlari.

Аннотация: О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Узбекистане, на этой основе проводится подготовка общественных активистов в спортивных секциях, деятельность общественности в социокультурных условиях республики, Национальные игры Люди («Чиллик», «Белая кость», «Пода мяч» и др.), в целом условия для спортсменов готовятся на высоком уровне. Они включают в себя теннисные корты, бассейны, спортивные залы, площадки для игр, борьбы, бокса, фехтования и других видов спорта.

Abstract: On the measures for the further development of physical education and sports in Uzbekistan, on this basis, the training of community activists in sports clubs, the activities of the public in the socio-cultural conditions of the Republic, the National Games of the People ("Chillik", "White bone ", "Poda ball" etc.), in general, the conditions for athletes are being prepared at a high level. They include tennis courts, swimming pools, sports halls, playgrounds for games, wrestling, boxing, fencing and other sports.

Kalit so‘zlar: Jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, jismoniy barkamollik, sog‘lomlashtirish, sport majmualari, Xalq milliy o‘yinlarini, Chillik, Oq suyak, Poda to‘p, tashkilotchi-uslubchi.

Ключевые слова: Физическая культура, физическое воспитание, фитнес, здоровье, спортивные комплексы, Национальные народные игры, Чиллик, Белая кость, Пода мяч, организатор-стилист.

Key words: Physical culture, physical education, fitness, health, sports complexes, National People's Games, Chillik, White bone, Poda ball, organizer-stylist.

Mustaqillik yillarida sport inshootlarini ta'mirlash va yangidan qurishga katta e'tibor berilmoqda. Andijon viloyatimizda shuningdek deyarlik barcha viloyatlarning markazlarida zamonaviy sog'lomlashtirish sport majmualari ko'rib yetkazildi. Ularning tarkibida tennis kortlari, suv xavzalari, o'yin, kurash, boks, qilichbozlik va boshqa turlar uchun sport zallari, o'yin maydonlari mavjud.

Farg'ona, Andijon, Namangan va boshqa viloyatlarda qurilayotgan yangi tipdagi sport inshootlari Olimpiya o'rinbosarlarini zamonaviy talablar asosida tarbiyalash bilan birgalikda xalqaro sport musobaqalarini o'tkazishda ham xizmat qilmoqda

Umuman olganda sportchilar uchun sharoitlar yuqori darajada tayyorlanmoqda. Ayniqsa umumta'lim maktablari yangi sport majmualariga muxtojdir. Yirik shaharlarda maktablarda atigi bitta sport zal, kichik futbol maydonidan boshqa sharoitlar yo'q desa bo'ladi. Xalq milliy o'yinlarini (“Chillik”, “Oq suyak”, “Poda to'p” va h.k.) tashkil qilish uchun esa maktablar va boshqa o'quv yurtlarida umuman imkoniyatlar va sharoitlar yaratilmagan.

Aholining barcha tabaqalari kabi, o'quvchi yoshlar va talabalar ham “Axolini salomatligini baxolash” maxsus testlarini bajarishga avvalo tayyorlanishlari zarurdir. Lekin, suvda suzish, miltiqdan o'q otish, sayohatlar tashkil qilish uchun moslamalar, maxsus trassalarga extiyoj mavjud.

Xulosa qilib aytganda yoshlarini jismoniy barkamolikka yetaklashda gimnastika va o'yin zallari, suv xavzalari, xalq milliy o'yinlari uchun maydonlar (moslamalar), sayohat trassalarini yaratish lozimdir.

Maxalliy millat qizlari uchun mashg'ulot joylarini alohida qurish, ularning kiyimlarini sportga moslashtirish, ularni barcha sport turlariga jalb etish, xalqaro sport musobaqalarida ularning ishtirokini ta'minlash bugunning muammosi bo'lib qolmasligi va kelajakda umumxarakat yo'lga o'tish chora-tadbirlarini ko'rish maqsadga muvofiqdir.

Respublikaning ijtimoiy-madaniy sharoitida jamoatchilikning faoliyatlar, o'z-o'zini bajarish yo'llari yaxshi yo'lga qo'yilmoqda. Bunday imkoniyatlar deyarlik barcha ishlab chiqarish jamoalarida ham o'z qoidasini topgan. Ya'ni ma'naviy va ma'rifat; yoshlarning kamolot ijtimoiy harakati, Vatanparvar va shunga o'xshash o'nlab tashkilotlar talab darajasida faoliyat ko'rsatmoqda. O'zRVMning «O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori asosida barcha ishlab chiqarish mehnat jamoalari va qishloqlarda tashkil etish, ularning faoliyatini ta'minlash masalalari alohida ta'kidlangan.

Shu asosda sport klublari tarkibida jamoatchi faollarni tayyorlash, ularning ish faoliyatini ta'minlash, rag'batlantirish tadbirlari muhim o'ringa egadir.

Ishlab chiqarish mehnat jamoalarida jismoniy madaniyat tashkilotchilarini va jamoatchi faollarini murabbiy, hakam, jismoniy madaniyat tashkilotchisi tayyorlash

asosan ikki yo‘nalishda (mutaxassis xodimlar bundan mustasno) amalga oshirish tajribalari mavjud, ya’ni:

- 1. jamaolarning sport klublarida tashkilotchi faollarni tayyorlash va ularning malakalarini oshirish.
- 2. Tuman (shahar) sport qo‘mitalari, kasaba uyushmalari jismoniy tarbiya-sport jamiyatlari qoshidagi maxsus kurs-seminarlarda yuqori malakali jamoatchi faollarni tayyorlash va malaka oshirish.

Jismoniy madaniyat va sport harakatida mutaxassis kadrlar tayyorlash, ularning malakalarini oshirish tizimida jamoatchi faollarni yetishtirish va ulardan maqsadli foydalanish tartiblari mavjud. Ularga qisqacha tavsiflar berish lozim bo‘ladi, ya’ni:

1. Jismoniy madaniyat tashkilotchisi ishlab chiqarish korxonalarining bo‘linmalari, yirik syexlarida mehnatkashlarni jismoniy tarbiya ishlariga jalb etish, turli sport tadbirlariga tayyorlash va tashkilotchilik faoliyatlarni amalga oshiruvchi jamoatchilikning asosidagi xodimlar. Ular jismoniy tarbiya mashqlarini (kirish gimnastikasi, jismoniy madaniyat lahzalari-jismoniy minut, jismoniy tarbiya va h.k.) ish jarayonida o‘tkazish, sport turlari bo‘yicha komandalar tayyorlash, musobaqalarda ishtirok etishni ta’minlaydi. Demak ana shu faoliyatlar bilan bog‘liq barcha faoliyatlarni ular nazariy va amaliy jihatdan bilishlari shart bo‘ladi.

2. Jismoniy madaniyat uslubchisi bo‘linmalar, yirik sexlar va unga katta bo‘lmagan ishlab chiqarish jamoalarida faoliyat ko‘rsatadi. U o‘z faoliyatlari bilan shatatdagi instruktor-metodistning yordamchisi yoki u shtat bo‘lmasa, asosiy tashkilotchi-uslubchi hisoblanadi. U o‘z faoliyatidagi barcha jismoniy tarbiya va sport ishlarini bajarishda rahbarlik qiladi. Demak uslubchi, faqat jamoadagi sport tadbirlarini tashkil qilish yo‘llarinigina emas, balki yirik korxonalar va xatto tuman (shahar) miqyosidagi sport tadbirlarining tashkiliy jihatlarini ham yaxshi bilishi kerak.

3. Sport turlari bo‘yicha jamoatchi murabbiy. Bu faoliyatini ikki turga ajratish mumkin, ya’ni:

- sport sohasidagi mutaxassis kadr (oliy yoki o‘rta maxsus ma’lumotli) jamoatchilik asosida sportchilarni musobaqalarga tayyorlashda xizmat qiladi;
- maxsus ma’lumotga ega bo‘lmagan va sportda ma’lum tajribalarga ega bo‘lgan xodimdir, u ham sportchilarni musobaqalarga tayyorlashda faoliyat ko‘rsatadi. Demak bunday jamoatchi murabbiy (sport turiga qarab) o‘zining sport mahoratini oshirish, mashg‘ulotlarni olib borish tadbirlari, qoidalari va tamoyillariga ega bo‘lish lozim.

4. Sport turlari bo‘yicha hakamlar. Ma’lumki sport musobaqalarini hakamsiz tasavvur qilish mumkin emas. Har bir sport turining xususiyatlariga qarab musobaqalarni hakamlar soni (bosh hakam, katta hakam, oddiy hakam, kotib hakam va h.k.) belgilanadi.

Har bir korxonada yil davomida kamida sport turlari bo‘yicha (10-15) 5-6 marotabadan musobaqalar o‘tkaziladi. Bu tadbirlar har bir jamoada kamida 20-30 va undan ko‘proq hakamlar bo‘lishini taqazo etadi.

Umuman olganda har bir ishlab chiqarish mehnat jamoasida yuzlab jamoatchi faollarning bo‘lishi, ularni maxsus o‘quv-seminar mashg‘ulotlarida (30-40 soatlik) tayyorlash lozimdir. Bunda Respublika kasaba uyushmalari jismoniy madaniyat-sport jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan maxsus o‘quv-seminar rejasi hamda dasturidan foydalanish lozim bo‘ladi.

Ta’kidlash lozimki turli xil muassasalarda jamoatchi faollarni tayyorlash yo‘llari ham mavjud. Imkoniyat bo‘lgan jamoalarda yuqorida qayd etilgan usullar yo‘li bilan amalga oshiriladi. Kichik jamoalar yoki imkoniyat sharoitlari bo‘lmaganlar esa sport ixlosmandlarini yaqin atrofdagi o‘quv yurtlari yoki sport klublari hamkorligida bu ishni amalga oshirishlari lozimdir.

Halq orasida «o‘zingdan bo‘lganiga nima yetsin», degan naql bor. Bunda katta xizmat va ma’no bor. Chunki oddiy musobaqani tashkil etish, yoki biro bir sport turi (futbol, voleybol tennis va h.k.) bo‘yicha komanda tayyorlash uchun chetdan murabbiy yoki hakamlarni chiqarish o‘rniga o‘z-o‘ziga xizmat qilishni tashkil qilish ma’quldir. Chetdan kelgan (boshqa jamoa) vakillar «Tekinga mushuk ham oftobga chiqmaydi», degan naqlga amal qilishi mumkin. Shu sababdan ularga to‘lanadigan mablag‘larni o‘z-o‘zlari baham ko‘rishlari yaxshi ish qilishga safarbar etadi.

Xulosa qilib aytganda ishlab chiqarish mehnat jamoalarida ommaviy sog‘lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya-sport tadbirlarini tashkil qilish va o‘tkazish jamoatchi jismoniy madaniyat faollarining o‘rni g‘oyat muhim ahamiyatga egadir. Shu sababdan jamoa rahbarlari, kasaba uyushmalari, Yoshlar ittifoqi, sport klublarning faoliyatida yaqindan yordam berishlari lozim. Ayniqsa bu yo‘lda sport klublarini pullik xizmatlari (ijara, savdo-sotiq, xomiylik va h.k.) jamoatchilik faoliyatlarini qo‘llab-quvvatlash, ularni rag‘batlantirish ishlarida o‘z mazmuniga ega bo‘lishi lozim.

Mehnatkash ishchi va xizmatchilarning salomatligini yaxshilash, ularning jismoniy tayyorgarliklarini ta’minlash yo‘li bilan mehnat qobiliyati va ish unumdorligi, samaradorligini oshirishda jamoalarning rahbarlari jiddiy e’tibor berishlari, bunda ilg‘or tajribalar, sinov-ko‘riklarning natijalaridagi maqsadli foydalanishlari lozim.

Bo‘lajak mutaxassis talabalar o‘z sohalari bo‘yicha yuqorida bayon etilgan tashkiliy va uslubiy ish tadbirlarini mukammal o‘zlashtirishlariga to‘g‘ri keladi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Iseyev Sh.T.Futbol jamoalarining g‘alaba qozonishida futbolchilar-ning standart vaziyatlaridan samarali foydalanishi.«Pedagogik ta’lim»J. № 2, 2003 yil.

2. Patidinov, K. (2023). TEMURBEKLAR MAKTABI HARBIY TEXNIKA LITSEYLARI O‘QUVCHILARINI. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TADQIQOT USLUBLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(35).
извлечено от
3. Umurzoqova, B. (2023). XORIZHIY TIL OKITUVCHILARINING MEDIATALYMGA MUNOSABATI. *Talqin Va tadqiqotlar*, 1 (34). <http://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1461> dan olindi
4. Patidinov, K. (2023). TEMURBEKLAR MAKTABI HARBIY TEXNIKA LITSEYLARI O 'QUVCHILARINI. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TADQIQOT USLUBLARI. *Talqin va katta*, 1 (35).
5. Umurzoqova, B. A. (2022). BOLAZHAK XORIZHIY TIL KOKITUVCHILARINI ZARARLI AXBOROTLAR TAHDIDAN HIMOYALASHDA MILLIY VA UMUMMILLIY KADRIATLARGA ASOSLANISH TAMOYILI. *TALIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, 60-62.
6. Patidinov, K. (2023). TEMURBEKLAR MAKTABI HARBIY TEXNIKA LITSEYLARI O 'QUVCHILARINI JISMONIY TARBIYA, SPORT TADBIRLARINING SHAKLLARI VA TURLARI. *Talqin va katta*, 1 (33).
7. Kamoliddin, P. (2023). EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE FUNCTION OF THE BODY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. *Open Access Repository*, 4(02), 26-32.
8. Mamadjanov, N., & Hamidov, S. (2023). Analysis of Physical Training Results for High School Students in Fargo City General Four a Schools. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 16, 58-64.
9. Mamadjanov, N., & Bakirova, M. (2023). Analysis of the Results of Physical Training for Elementary School Students at the 50th Elementary School in Quwa County, Fargo. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 16, 49-57.
10. Mamajonov, N. va Bakirova, M. (2022). MAKTABGACHA VA MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING ZHISMONIY TAYORGARLIGI VA RIVOZHLANGANLIGINI TAHLIL KILISH KILISH VA BAGOLASH. *Pedagogik va ta'lim tadqiqotlari Amerika jurnali*, 6, 13-19.
11. Abduvali, A. va Qurbonali, S. (2023 yil, may). UMUMIY TA'LIM MAKTABIDA JISMONIY TARBIYA FANINDAN SINFDAN TA'LIM TA'LIMLARNI REJALASHTIRISH USULLARIDAN. *E konferentsiya zonasida* (56-65-betlar).
12. Azizovna, U. B. (2022). Development of media culture through media education. *Eurasian Journal of Media and Communications*, 12, 15-17.

13. Kamoliddin, P. (2023). EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE FUNCTION OF THE BODY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. *Open Access Repository*, 4(02), 26-32.

14. Patiddinov, K. D. (2022). Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarining Alpomish sog'liqni saqlash testlari standartlari bilan solishtirma dinamikasi. “Fanning dolzarb muammolari” da : *talabalar qarashlari* (297-299-betlar).